

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№8 (2024)

Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6

E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

OPEN ACCESS

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences
(Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor
(Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМҰНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИСТИМЕСОВ МАРАТ БУРОМБАЕВИЧ¹, СЕЙСЕКЕНОВ АРДАК НУРГАЗИНОВИЧ², ШУКУРБАЕВ БАКЫТЖАН НЫШАНБАЕВИЧ³, КИСЛИЦИН АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ⁴, АМИШЕВ АЯН КАЙРОЛДАНОВИЧ⁵ (КАРАГАНДА, КАЗАХСТАН) ¹ , (АСТАНА, КАЗАХСТАН) ² , (САНКТ – ПЕТЕРБУРГ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) ^{3,4,5} ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫМИ РАДИОКАНАЛАМИ В ДВУХПРОВОДНОМ СИМПЛЕКСНОМ РЕЖИМЕ	5
ПЕРЕВАЛОВ ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, ИЗМАЙЛОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ, КВЕГЛИС ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА, ИМАНЖАНОВА КУЛЬБАРЧИН ТЛЕУКАНОВНА, МАҚАНОВА АРУЖАН ҚАНЫБЕКҚЫЗЫ (УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, КАЗАХСТАН) ВЛИЯНИЕ СИММЕТРИИ НА НАМАГНИЧЕННОСТЬ КЛАСТЕРОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ	8
ЕРМУХАНОВА СВЕТЛАНА ТАСБОЛАТОВНА (КАЗАНЬ, РОССИЯ) ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗЛОЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА ЛАТУНИ.....	13
ЧЖАО ВЭЙ (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДОБЫЧУ НЕФТИ	19
МҰРАТБЕКҚЫЗЫ БАЯН (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) КӘСПОРЫНДАҒЫ АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАРДЫҢ ЖҰМЫСШЫЛАРҒА ӘСЕРІН ТӨМЕНДЕТУ: ҚОРҒАНЫС ҚҰРАЛДАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР.....	22
ТИЛЕУКЕЕВ ЖАМБЫЛ АБДРАХИМОВИЧ, АЛЕКЕЕВА АРАЙЛЫМ ЖУМАГАЛИЕВНА (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) ЖЕРДІҢ ЭЛЕКТР ӨРІСІН ПАЙДАЛАНЫП ЭНЕРГИЯ АЛУ	27
ТИЛЕУКЕЕВ ЖАМБЫЛ АБДРАХИМОВИЧ, АЛЕКЕЕВА АРАЙЛЫМ ЖУМАГАЛИЕВНА (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) СЫРТҚЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕЛЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ	31
ТИЛЕУКЕЕВ ЖАМБЫЛ АБДРАХИМОВИЧ, АЛЕКЕЕВА АРАЙЛЫМ ДЖУМАГАЛИЕВНА (ТАРАЗ, КАЗАХСТАН) АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ КАЗАХСТАНА	35
ТЕМІРБАЙ АЙНҰР ЕРҒАЛИҚЫЗЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫН ЗАҢНАМАЛЫҚ ТҮРЛЕНДІРУ КЕЗЕҢДЕРІ	42
MIRMAHMUDOV ERKIN RAHIMJANOVICH¹, ADAMBAYEV ALISHER RAFSHANBEK UGLI² (TASHKENT, UZBEKISTON) ¹ , (URGANCH, UZBEKISTON) ² GIDROPOSTLARNING KOORDINATALARINI GNSS BILAN O‘LCHASHDA PDOP NING TASIRI	47
ЖУМАГАЛИЕВА ГУЛЬМИРА ЖАКСЫГАЛИЕВНА, КЕНЖЕСОВА ВЕНЕРА ИСАТАЕВНА, МУКАМБЕТКАЛИЕВА АЙНАШ НУРБУЛАТОВНА (УРАЛЬСК, КАЗАХСТАН) ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ	51
AITZHANOVA BAGDAGUL (ALMATY, KAZAKHSTAN) SELECTION OF THE OPERATING MODE OF A WELL WITH ESP IN THE PRESENCE OF A HYDRAULIC FRACTURING	56